

CULTUROLOGY

КУЛЬТУРА ТА КУЛЬТУРНІ ПРОЄКТИ ЯК ДРАЙВЕРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Комарніцька О.В.

*Київський національний університет культури і мистецтв,
здобувач*

<https://orcid.org/0009-0006-5877-6276>

CULTURE AND CULTURAL PROJECTS AS DRIVERS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Komarnitska O.

*Kyiv National University of Culture and Arts, PhD student
<https://orcid.org/0009-0006-5877-6276>*

АНОТАЦІЯ

Українські дослідники активно досліджують культурні і креативні індустрії, роль культури у суспільстві, питання збереження культурної спадщини та ін., утім культурологічних праць, безпосередньо присвячених культурі сталого розвитку вкрай мало, так само, як і наукових праць щодо проєктів у сфері культури як рушійної сили сталого розвитку. Незначна увага культурологів до проблематики сталого розвитку та ролі у цьому процесі культури свідчить про необхідність ґрунтовного та системного підходу до означеного питання. Мета статті – розкрити роль і значення культури загалом та культурних проєктів зокрема як драйверів сталого розвитку. Звернено увагу на акцентування ролі культури, культурних та креативних секторів на цілі сталого розвитку, викладених у програмних міжнародних документах та в Україні. Підсумовано, що, незважаючи на утвердження важливості культури в процесах сталого розвитку, це питання здебільшого висвітлено у програмних документах, а сам прогрес культури сталого розвитку лише починає набирати обертів. На рівні окремих держав необхідні зусилля щодо просування ідеї сталого розвитку і демонстрації значення культури у цьому процесі, розробки механізмів сприяння розвитку культурних і креативних секторів, а також врахування набутого закордонного досвіду. Акцентовано, що одним з інструментів досягнення цілей сталого розвитку є реалізація проєктного підходу до розвитку культури, який володіє істотним потенціалом не лише для збереження культурної спадщини, діалогу культур, динамізму культурної активності населення, а й для стимулювання розвитку культурних і креативних секторів і навіть створення нових робочих місць, покращення умов життя місцевих громад тощо. Крім того, реалізація проєктів у сфері культури сприяє формуванню іміджу і репутації місць і загалом бренду країни.

ABSTRACT

Ukrainian researchers actively research the cultural and creative industries, the role of culture in society, the issue of cultural heritage preservation, etc., however, there are very few cultural works directly devoted to the culture of sustainable development, as well as scientific works on projects in the field of culture as a driving force of sustainable development. Insignificant attention of culturologists to the issues of sustainable development and the role of culture in this process indicates the need for a thorough and systematic approach to this issue. The purpose of the article is to reveal the role and significance of culture in general and cultural projects in particular as drivers of sustainable development. Attention is drawn to the emphasis on the role of culture, cultural and creative sectors on the goals of sustainable development, outlined in programmatic international documents and in Ukraine. It was concluded that, despite the affirmation of the importance of culture in the processes of sustainable development, this issue is mostly covered in program documents, and the progress of the culture of sustainable development is only beginning to gain momentum. At the level of individual states, efforts are needed to promote the idea of sustainable development and demonstrate the importance of culture in this process, to develop mechanisms for promoting the development of cultural and creative sectors, as well as to take into account the acquired foreign experience. It was emphasized that one of the tools for achieving the goals of sustainable development is the implementation of a project approach to the development of culture, which has significant potential not only for the preservation of cultural heritage, the dialogue of cultures, the dynamism of the cultural activity of the population, but also for stimulating the development of cultural and creative sectors and even creating new ones jobs, improvement of living conditions of local communities, etc. In addition, the implementation of projects in the field of culture contributes to the formation of the image and reputation of places and the country's brand in general.

Ключові слова: культура, культурні і креативні сектори, цілі сталого розвитку, культурна спадщина, культурні проєкти.

Keywords: culture, cultural and creative sectors, sustainable development goals, cultural heritage, cultural projects.

Формулювання проблеми. Спроби визначити роль культури у побудові сталого світу робилися міжнародним співтовариством неодноразово, висловлюючи при цьому необхідність адаптації рамки політики для кращого закріплення культури в межах сталого розвитку. Починаючи з 2010 року, Генеральний секретар ООН кожні два роки подає на розгляд Генеральної Асамблеї звіт про культуру та сталий розвиток [27], підготовлений ЮНЕСКО – єдиною агенцією ООН із глобальним мандатом у сфері культури. Звіт ґрунтується на аналізі національної політики, регіональної та міжнародної співпраці, а також кількісних і якісних показниках, що у сукупності забезпечують регулярні огляди прогресу, досягнутого міжнародним співтовариством щодо сталого розвитку завдяки культурі. Чи не найбільше виявлення адвокація культури отримала із прийняттям на сімдесятій сесії Генеральної Асамблеї ООН 21 жовтня 2015 року Порядку денного до 2030 року [26]. У цьому документі безпосередньо культура згадується в окремих із 17-ти цілей, зокрема у цілі 11.4 наголошено на необхідності посилення зусиль із захисту та охорони світової культурної та природної спадщини [26]. Загалом Порядок денний до 2030 року відображає широкий погляд на культуру, який охоплює її внесок у сталий розвиток, зокрема через культурну спадщину, творчі індустрії, місцеву культуру та продукти, творчість та інновації, місцеві громади та культурне розмаїття. Розгляд культури як визначального чинника суспільного розвитку та створення соціального капіталу, і, зрештою, зміцнення стійкості громад за рахунок перетворення їх на інклюзивні, стійкі і сталі, позиціює її як пріоритетну рушійну силу економічного і водночас соціокультурного динамізму місць – створення територій, на яких люди хочуть жити, працювати та розважатися.

Культура робить свій внесок не лише в секторах, пов'язаних із забезпеченням сталого розвитку, а й як окрема сфера діяльності, для якої головним є просування зразків традиційної і сучасної культури. Тож культуру можна розглядати як драйвер, який сприяє отриманню економічних, соціальних, культурних вигод, і водночас як чинник, що сприяє ефективності заходів з розвитку. Наприклад, Мета 4 Порядку денного до 2030 року «Забезпечити інклюзивну та справедливу якісну освіту та сприяти можливостям навчання протягом усього життя для всіх» передбачає, зокрема, й завдання «сприяння культурі миру та ненасильства, глобального громадянства та оцінювання культурного розмаїття та внеску культури в сталий розвиток» [26]. Ефективніше досягти цієї мети можна за допомогою саме культури. Такий наскрізний підхід до визначення останньої наголошує на важливості стійких процесів, що обумовлюють досягнення цілей сталого розвитку, викладених у Порядку денному до 2030 року, а також мережевих підходів, які об'єднують усі сектори у їхньому русі до досягнення заявлених цілей. Завдяки мережевим зв'язкам, з одного боку, культура робить свій внесок у п'ять важливих вимірів стійкого розвитку – Люди, Планета,

Процвітання, Мир, Партнерство, – а з іншого, економічний, соціальний та екологічний аспекти сталого розвитку сприяють охороні культурної спадщини, підтримці творчості тощо.

Незважаючи на те, що культура як економічний і соціокультурний актив історично тривалий час залишалася без уваги (і в Україні, і, власне, в багатьох інших, у тому числі й розвинутих країнах світу), не в останню чергу через складність кількісного вимірювання вартості цього активу, натепер настав ключовий момент, щоб переосмислити її роль у забезпеченні цілей сталого розвитку загалом та підтримці національної культури зокрема. Майбутнє кожної країни залежить від цього, по суті, нового типу зростання. Крім статусу ключового сектора, що розвивається, культура є важливим джерелом «м'якої сили» та підтримки, тож, відповідно, може стати чинником формування та зміцнення репутації країни як одного з культурних центрів у світі і зробити це провідною рисою її бренду.

Аналіз попередніх досліджень. Серед останніх досліджень, дотичних до теми статті, варто виокремити колективну монографію «Сучасний сталий розвиток в сфері культури», в якій висвітлено «результати дослідження зарубіжних наукових поглядів та практики публічного управління та адміністрування щодо сталого розвитку в сфері культури, сформульовано пропозиції щодо вироблення нових шляхів розвитку культури в Україні» [11]. Зокрема, автори відзначають, що «сучасна зарубіжна наукова думка сконцентрована на дослідженнях щодо: ролі культури в формуванні суспільств майбутнього; встановлення взаємозв'язків між концепціями культури, стійкого розвитку та штучного середовища проживання; розуміння культури як ключового елементу концепції сталого розвитку; формування уявлень в сфері сталого розвитку; можливостей культури для досягнення цілей в сфері сталого розвитку; доцільності включення культури, мистецтва та творчості в нову стратегію Європейської комісії по реалізації Порядку денного в області сталого розвитку на період до 2030 р.; визнання культурного компонента інтеграції переміщених осіб і підкреслювати здатність культури сприяти демократії та вирішувати конфліктні ситуації; соціального конструювання реальності; розуміння взаємозв'язків між культурою та соціальними системами; взаємозв'язків сталого розвитку та культурної політики та багатьох інших напрямків» [11].

У статті С.-Д. Яким'як та Р. Стаканова «Культура сталого розвитку як один із елементів розвитку економічної та соціальної сфер сучасного суспільства» [14] «розглядається концепція сталого розвитку, її витoki, деякі документи в цій галузі, <...> наводяться стандарти та принципи побудови сталих міст, відповідні індекси, що порівнюють різні міста світу за критеріями сталості, та їхні результати» [14]. Авторами також встановлено, які українські проекти реалізувались у цьому напрямі та які плануються, досліджено успішну діяльність українських зелених стартапів. Стаття М. Василець

«Роль культурних та креативних індустрій у забезпеченні сталого розвитку» [1] присвячена розробленню теоретичних положень щодо культурних і креативних індустрій та обґрунтування їхньої ролі в забезпеченні сталого розвитку. Узагальнення різних наукових поглядів щодо культурних та креативних індустрій дало дослідниці можливість дійти висновку, що ці поняття мають суттєві відмінності, а відтак, є дискусійними. Авторський підхід М. Василець дає їй «зможу розширити наукове бачення сутності та змісту культурних і креативних індустрій, а також окреслити їхню роль у забезпеченні сталого розвитку» [1].

О. Яшиною та О. Висоцькою у праці «Ефективне державне управління сферою культури в інтересах сталого розвитку: ключові міжнародні виміри» [15] «розглянуто питання ефективного впровадження державного управління у сфері культури в контексті ідей сталого розвитку, з'ясовано важливість врахування соціальних, економічних та екологічних аспектів при формуванні державної політики у сфері культури. Стаття ґрунтується на аналізі міжнародних і національних досліджень, публікацій і звітів, а також на досвіді таких міжнародних організацій як ЮНЕСКО та ОЕСР. <...> Особлива увага приділяється державній політиці у сфері культури в інтересах сталого розвитку, доводиться необхідність впроваджувати ефективні моделі культурної дипломатії на основі відповідних міждержавних та національних програм» [15].

Виокремлення невирішених раніше питань проблеми. Українські дослідники активно досліджують культурні і креативні індустрії, роль культури у суспільстві, питання збереження культурної спадщини та ін., утім культурологічних праць, безпосередньо присвячених культурі сталого розвитку вкрай мало, так само, як і наукових праць щодо проектів у сфері культури як рушійної сили сталого розвитку. Незначна увага культурологів до проблематики сталого розвитку та ролі у цьому процесі культури свідчить про необхідність ґрунтовного та системного підходу до означеного питання.

Мета статті – розкрити роль і значення культури загалом та культурних проектів зокрема як драйверів сталого розвитку.

Викладення основного матеріалу. З моменту ухвалення Порядку денного до 2030 року минуло майже дев'ять років, і за цей час у світі роль культури у сталому розвитку була підкреслена ще в багатьох програмних документах у різних країнах світу. Так, у 2020 р. 22 країни (у тому числі й Україна [13]) у своїх добровільних національних оглядах (VNR) визнали, що культура є ключовим елементом усіх 17-ти цілей сталого розвитку. Підтвердженням цінності культури для цілей сталого розвитку стала й доповідь у 2022 р. [18]. Конференції ООН з торгівлі та розвитку (англ. *UNCTAD*, United Nations Conference on Trade and Development), органу Генеральної Асамблеї ООН, про вирішальне значення креативної економіки,

секторів, що найшвидше розвиваються, для розвитку, особливо для економік, що розвиваються, оскільки вони експортують більше творчих товарів, ніж розвинені. Крім системи ООН, безпрецедентне включення культури і в процес G20 посилює авторитет культури як рушійної сили сталого розвитку та, як наслідок, призвело до прийняття в 2022 р. Декларації MONDIACULT [23], яка закликала до визнання культури глобальним суспільним благом та окремою ціллю сталого розвитку. Цей же заклик прозвучав і в Касереській декларації міністрів культури ЄС [17] (2023 р.); Декларації Доха про відновлення культурної діяльності [16] (2023 р.) та ін. Тісний зв'язок між демократією та культурою аналізується й у звіті Європейської комісії, оприлюдненому у 2023 р. [19]. Згідно зі звітом, громадяни, які беруть участь у культурній діяльності, мають набагато більше шансів залучитися до громадянського та демократичного життя. Враховуючи, за даними звіту, що нерівність зберігається в усьому ЄС, коли йдеться про участь громадян у культурних заходах, Єврокомісія наголошує на важливості інклюзивності та доступності культурної діяльності.

Розробка численних проблемних питань значення і внеску культури у сталий розвиток призвела в останні роки до зміщення уваги міжнародної спільноти з вимірювання зовнішніх переваг розвитку культури на розгляд проблем, з якими стикаються культура та креативні сектори. Зокрема, на Всесвітньому саміті з питань мистецтва та культури [24] (Стокгольм, 2023 р.), присвяченому обговоренню проблеми захисту *мистецької свободи*, було вказано, що вона має бути пов'язана з іншими правами, включно з тими, які задовольняють базові людські потреби, і при цьому вона повинна розглядатися крізь призму культурної свободи – права людей виражати свою справжню ідентичність і брати участь у своїх культурних практиках [24]. На саміті також було акцентовано на становищі митців в умовах надзвичайної ситуації, звуженні громадянського простору та обмеженні свободи творчості в ситуації конфлікту та інших надзвичайних ситуаціях [24]. Небувале зацікавлення внеском культури у сталий розвиток призвело до розробки та реалізації й багатьох дослідницьких проектів, таких, наприклад, як серія досліджень ВООЗ про користь мистецтва для здоров'я [22] (2023 р.) та ін.

В Україні однією із спроб визнати на державному рівні подвійну природу культури та культурної діяльності (з одного боку, внутрішня та мистецька цінність культури, а з іншого, економічна цінність культурного і креативного секторів, включаючи їхній ширший суспільний внесок у творчість, інновації та соціальну інтеграцію) є ухвалення, услід за «Стратегією Європа 2020» [21] (2010 р.), Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» (2015 р.) [6]. З метою «впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі» [6], Стратегією було передбачено реалізацію 62-х реформ та програм розвитку держави за чотирма векторами: 1) вектор розвитку («забезпечення сталого розвитку

держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, підвищення стандартів життя» [6]); 2) вектор безпеки («забезпечення гарантій безпеки держави, бізнесу та громадян, захищеності інвестицій і приватної власності» [6]); 3) вектор відповідальності («забезпечення гарантій, що кожен громадянин, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак, матиме доступ до високоякісної освіти, системи охорони здоров'я та інших послуг в державному та приватному секторах» [6]); 4) вектор гордості («забезпечення взаємної поваги та толерантності в суспільстві, гордості за власну державу, її історію, культуру, науку, спорт» [6]). Так, за вектором гордості було передбачено реформи, які мали б сприяти розвитку культури: «програма популяризації України у світі та просування інтересів України у світовому інформаційному просторі; програма створення бренду “Україна”; програма розвитку інновацій; розвиток інформаційного суспільства та медіа; реформа державної політики у сфері науки та досліджень; програма розвитку туризму; реформа державної політики у сфері культури; програма розвитку національного кіновиробництва; програма розвитку національної видавничої справи; реформа державної політики у сфері спорту; програма залучення талантів» [6]. Серед 25 ключових показників, за якими передбачалося оцінювати хід виконання реформ та програм, єдине, що має безпосереднє відношення до культури, – виробництво у 2020 році для широкого прокату 20 українських фільмів.

Згідно з Планом заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» у 2015 році [4], передбачалося розробити Національну стратегію розвитку кіногалузі, створити механізм державної підтримки інноваційної діяльності музеїв усіх форм власності, забезпечити за кордоном належне фінансування українських культурних центрів та підтримувати просування українського культурного продукту. Зокрема, останнє завдання було конкретизовано за такими підзавданнями: «1) забезпечення участі України у програмі ЄС “Креативна Європа” (2014–2020); 2) залучення на постійній основі радників з питань культури держав – членів ЄС для проведення реформ у сфері культури; 3) сприяння розвитку національних креативних індустрій; 4) проведення аналізу досвіду держав – членів ЄС щодо створення та функціонування національних культурних інститутів» [4]. Утім, і сама Стратегія, і план заходів з її реалізації викликали жваві дискусії та обговорення, одна з головних тез яких апелювала до потреби більш ґрунтовного опрацювання стратегії у майбутньому, оскільки «це не ґрунтовно продуманий і прописаний концепт соціально-економічного розвитку України на наступні п'ять років, а перелік реформ, які запропоновано здійснити в державі» [2].

За кілька років, у 2019 р., на знак підтримки Порядку денного до 2030 року, адаптованого до української специфіки у Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» [3], Указом Президента України були ухвалені сімнадцять Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року [8]. Таким чином «Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку» [3]. Індикаторами досягнення цілі 11.3 – забезпечення збереження культурної і природної спадщини із залученням приватного сектору – визначено: а) кількість об'єктів культурної та природної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; б) кількість пам'яток національного значення, включених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України [3]. Того ж року була оприлюднена Програма дій [9], яка визначала й цілі Міністерства культури, молоді та спорту, зокрема: «Ціль 4.1. Громадяни України відчувають свою приналежність до єдиного українського культурного простору»; «Ціль 4.2. Люди мають вибір і можливість споживати доступні культурні послуги»; «Ціль 4.3. Громадяни (особливо молодь) мають можливість брати активну участь у суспільному житті»; «Ціль 4.6. Люди активно подорожують Україною в цілях туризму» [9]. Серед показників ефективності цілі 4.2 – «збільшення вдвічі кількості людей, що відвідують культурні події як в цілому, так і секторально (візуальне мистецтво, театри, книжкові фестивалі, музейні проекти, музика, виставкові проекти тощо)» [9]. Для цього Програмою дій передбачено, зокрема, «покращення якості культурних послуг <...> за рахунок підвищення конкуренції» [9], запровадження державної підтримки проектів і програм, залучення додаткових ресурсів на розвиток пам'яток через механізм державно-приватного партнерства управління об'єктами.

Іншим документом, що визначає «керівні принципи, шляхи і строки формування та реалізації державної політики, спрямованої на створення для населення умов щодо отримання якісних і доступних культурних послуг» в Україні, стала Концепція реформування системи забезпечення населення культурними послугами [7] (2019 р.). Відповідно до концепції, одними із завдань реформування фінансового забезпечення системи надання культурних послуг визнано «впровадження проектного підходу до формування конкурентних ринків культурних послуг та їх фінансування; залучення у сферу культури бюджетних коштів через такі інструменти, як субвенції, кошти Державного фонду регіонального розвитку тощо; створення умов для залучення у сферу культури позабюджетних коштів для ревіталізації культурного ресурсу регіонів і окремих громад, створення нових закладів культури та культурних просторів» [7]. Одним із очікуваних результатів реалізації Концепції є підвищення ефективності «використання бюджетних коштів у сфері забезпечення населення культурними послугами» [7]. Як у випадку із попередніми документами, відповідно до Концепції, був розроблений і затверджений план заходів щодо її реалізації [5], згідно з

яким була, у свою чергу, розроблена і затверджена Концепція реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами [2] (2020 р.). Визначаючи вирішальну роль культури у житті суспільства, забезпеченні його цілісності і розвитку, та її вплив на всі сфери суспільного життя, насамперед на економіку, Концепція робить наголос на впровадженні проектного підходу до формування конкурентних ринків культурних послуг, а також механізму державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних проектів у сфері культури. Згідно з Концепцією, сфера культури визнана «однією з пріоритетних для застосування методів і прийомів проектного менеджменту, впровадження якого сприятиме <...> збільшенню кількості альтернативних ресурсів, оптимізації їх використання, стимулюватиме пропозицію та споживання культурних послуг» [2]. Проектний підхід до державного фінансування сфери культури «дає можливість сконцентрувати увагу та ресурси на виконанні визначеного комплексу завдань за певних обмежень у часі, ресурсах, бюджеті» [2]. Залучення позабюджетних коштів, у свою чергу, передбачає впровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інвестиційних проектів у сфері культури. Такий підхід «дасть змогу залучити фінансові ресурси для інвестиційних проектів у сфері культури, відновлення об'єктів культурної спадщини, реконструкції та модернізації кінотеатрів, театрів, бібліотек та клубів, створення нових культурних просторів» [2].

В Україні згаданий проектний підхід до фінансування та сприяння розвитку сфери культури реалізується на конкурсній основі і за державної допомоги. Приміром, Український культурний фонд, утворений у 2017 р. на виконання відповідного закону України з метою сприяння «відновленню сучасної екосистеми культури та креативності в Україні, яка підсилює творців сенсів, уможливорює кроссекторальні партнерства на основі спільних цінностей» [12], фінансується за державний кошт і щороку оголошує конкурс культурних проектів, скерованих, зокрема у 2024 р., на: а) збереження, відновлення, захист та популяризацію культурної спадщини, культурних цінностей та української мови в умовах війни; б) культурний спротив російській агресії та підняття бойового духу українців через актуальний інноваційний культурний продукт, сучасні цифрові технології, прикладні дослідження та навчальні ініціативи для розвитку митців та діячів культури, медіа та креативних індустрій; в) висвітлення російської загарбницької війни в Україні, осмислення ролі України у забезпеченні безпеки Європи та світу від збройної агресії російської федерації; г) відновлення діяльності митців та культурних інституцій в Україні [12]. За період свого функціонування Українським культурним фондом профінансовано понад тисячу культурних і культурно-мистецьких проектів. Тож проектний підхід правомірно і цілком обґрунтовано визнано в Україні одним з ефективних інструментів сприяння розвитку культури та основою культурних і креативних індустрій.

Точніше роль культури для культурних і креативних індустрій викладено у Регламенті про запуску програми «Креативна Європа» [25], ухваленому у 2013 р. Згідно з цим документом, діяльність культурних та креативних секторів ґрунтується на «культурних цінностях та/або мистецьких та інших творчих проявах, незалежно від того, чи є ця діяльність ринковою чи неринковою, незалежно від типу структури, яка її здійснює, і незалежно від її фінансування. Ця діяльність включає розробку, створення, виробництво, розповсюдження та збереження товарів і послуг, які втілюють культурні, мистецькі чи інші творчі прояви, а також відповідні функції, такі, як освіта чи управління. Культурні та креативні сектори включають, зокрема, архітектуру, архіви, бібліотеки та музеї, художні ремесла, аудіовізуальні засоби (включаючи кіно, телебачення, відеоігри та мультимедіа), матеріальну та нематеріальну культурну спадщину, дизайн, фестивалі, музику, літературу, виконавське мистецтво, видавництво, радіо та образотворче мистецтво» [25]. Зважаючи на такий тісний взаємозв'язок, логічно, що культурна індустрія стала драйвером глобального економічного розвитку, а культурна творчість – новою рушійною силою стратегій економічного розвитку міст у всьому світі. Глобальні інноваційні мережі по-новому розподіляють елементи глобальних ресурсів і впливають на трансформацію індустрій культури разом із глобальними мережами виробництва. За цих умов проектний підхід до розвитку культури дав змогу подолати «монополію на доступ до державних коштів, закріплену за так званою базовою мережею культурних закладів (музеї, театри, бібліотеки, які перебувають у віданні Мінкульту або обласних чи міських управлінь культури)» [10], і врешті решт, стимулював «появу конкурентоспроможного та актуального українського культурного продукту» [10]. Проектний підхід до розвитку культури сприяв переорієнтації суб'єктів культурної діяльності від формального до функціонального планування, організації та реалізації культурних процесів. Відмова від жорсткого державного регулювання діяльності закладів та установ культури забезпечила динамізм культурної активності населення, особливо після активізації проектних розробок. Такий підхід до культури є вираженням культурного плюралізму – «позитивної взаємодії між людьми різного культурного походження» [20], – невіддільної ознаки демократії, інструмента створення сприятливого середовища для культурних обмінів та підтримки творчих ініціатив.

Висновки та пропозиції. В останні десятиліття у світі відбувається переосмислення ролі і значення культури у суспільстві, трансформуються підходи до її фінансування та управління, що спонукало до включення культури, як окремої сфери, у завдання сталого розвитку Порядку денного до 2030 року та вироблення нових відповідних політик у різних країнах. Такий крок підкреслив вплив культури на соціально-економічні і водночас соціокультурні процеси в регіонах, її значення для

культурних і креативних секторів. Утім, незважаючи на утвердження важливості культури в процесах сталого розвитку, це питання здебільшого висвітлено у програмних документах, а сам прогрес культури сталого розвитку лише починає набирати оберті. На рівні окремих держав необхідні зусилля щодо просування ідеї сталого розвитку і демонстрації значення культури у цьому процесі, розробки механізмів сприяння розвитку культурних і креативних секторів, а також врахування набутого закордонного досвіду.

Одним з інструментів досягнення цілей сталого розвитку є реалізація проєктного підходу до розвитку культури, який володіє істотним потенціалом не лише для збереження культурної спадщини, діалогу культур, динамізму культурної активності населення, а й для стимулювання розвитку культурних і креативних секторів і навіть створення нових робочих місць, покращення умов життя місцевих громад тощо. Крім того, реалізація проєктів у сфері культури сприяє формуванню іміджу і репутації місць і загалом бренду країни.

Подальшої уваги потребує політика проєктного підходу до управління сферою культури в Україні, зокрема вивчення практики розробки і реалізації культурних проєктів як інструмента посилення культурної присутності України за кордоном, досвіду підтримки проєктів у сфері культури українськими державними та громадськими організаціями і благодійними фондами тощо.

Список літератури

1. Василець М. Роль культурних та креативних індустрій у забезпеченні сталого розвитку. Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. 2021. № 6(1), С. 40–44.
2. Концепція реформи фінансування системи забезпечення населення культурними послугами. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2020 р. № 1035-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1035-2020-%D1%80#Text>
3. Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» (2017). МЕРТ. URL: http://www.un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf
4. Про затвердження плану заходів з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» у 2015 році. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 213-р., Київ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-2015-%D1%80#Text>
5. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами. Розпорядження КМУ № 355-р від 22.05.2019 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/355-2019-%D1%80>
6. Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020». Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015. URL: <https://cutt.ly/PwNyUwE0>
7. Про схвалення Концепції реформування системи забезпечення населення культурними послугами. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 р. № 27-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-2019-%D1%80#n10>
8. Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ Президента України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>
9. Програма діяльності Кабінету Міністрів України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-20#n2>
10. Степанченко О. Прагматичний розрахунок. URL: <https://tyzhden.ua/prahmatychnyj-rozrakhunok>
11. Сучасний сталий розвиток в сфері культури: зарубіжний досвід для України: монографія / Драгомирецька Н.М., Дружинін С.С., Думинська С.В., Жилавська Р.П., Ковальова Ю.В.; за заг.ред. д.держ.упр., професора Н. М. Драгомирецької. Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2019. 238 с.
12. Український культурний фонд [офіційний сайт]. URL: <https://ucf.in.ua/p/about>
13. Цілі сталого розвитку в Україні. Дорівильний національний огляд. (2020). URL: <https://cutt.ly/UwNyUdln>
14. Яким'як С.-Д., Стаканов Р. Культура сталого розвитку як один із елементів розвитку економічної та соціальної сфер сучасного суспільства. Social development & Security. 2020. Vol. 10. No. 1. Pp. 67–78.
15. Яшина О. М., Висоцька О. Є. Ефективне державне управління сферою культури в інтересах сталого розвитку: ключові міжнародні виміри. Таврійський науковий вісник. Серія: Публічне управління та адміністрування, 2023. № (2). С. 41–51.
16. At the close of its proceedings, the Conference of Ministers of Culture in the Islamic World issues the Doha Declaration on the Renewal of Cultural Action. URL: <https://cutt.ly/FwNyUOQD>
17. Cáceres declaration. URL: <https://spanish-presidency.consilium.europa.eu/en/news/caceres-declaration>
18. Creative Economy Outlook 2022. URL: <https://unctad.org/publication/creative-economy-outlook-2022>
19. Culture and democracy, the evidence. How citizens' participation in cultural activities enhances civic engagement, democracy and social cohesion: lessons from international research. URL: <https://cutt.ly/XwNyOwkB>
20. Declaration Universelle de l'UNESCO sur la Diversité Culturelle. Paris, 2021. URL: <https://www.un.org/en/events/culturaldiversityday/pdf/127160m.pdf>
21. EUROPE 2020. A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European Commission, Brussels, 3.3.2010. URL: <https://cutt.ly/xwNyIuHU>
22. Ground-breaking research series on health benefits of the arts. URL: <https://cutt.ly/WwNyI09a>

-
23. MONDIACULT-2022/CPD/6. UNESCO. 1041/2009/EC Text with EEA relevance. URL: <https://cutt.ly/GwNyIXIK> <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1295/oj>
24. 9th World Summit Report. URL: <https://www.artsummit.org/summit-report>
25. Regulation (EU) No 1295/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Creative Europe Programme (2014 to 2020) and repealing Decisions No 1718/2006/EC, No 1855/2006/EC and No 26. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. URL: <https://sdgs.un.org/2030agend>
27. UNESCO Launches a Global Consultation on Culture and Sustainable Development. URL: <https://cutt.ly/IwNyIYhh>.